

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Daniel Auer

**Sprachen-Roulette?
Die Platzierung von Flüchtlingen
und ihre Auswirkung auf
die Arbeitsmarktintegration**

kurz und bündig #4, Januar 2017

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Bei der zufälligen Zuweisung Asylsuchender an einen Kanton handelt es sich in administrativer Hinsicht um einen neutralen und transparenten Verteilmechanismus. Dabei werden jedoch individuelle Charakteristika nicht berücksichtigt.

Asylsuchende, die in einem Kanton platziert werden, mit dessen Sprache sie vertraut sind, finden eher einen Arbeitsplatz als solche, die einer Region zugewiesen werden, in der eine für sie fremde Sprache gesprochen wird.

Der Besuch eines Sprachkurses erhöht ihre Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden.

Um an einer zufälligen Platzierung festhalten und deren nachteilige Folgen dennoch mindern zu können, sollten die eidgenössischen und kantonalen Behörden ein umfassendes Angebot an Sprachkursen gewährleisten.

Was ist gemeint mit...

... zufälliger Platzierung

Wie bei einem Würfelwurf: Jede/ Jeder Asylsuchende hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, in einem der 26 Schweizer Kantone platziert zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Kanton platziert zu werden, hängt von der ständigen Wohnbevölkerung des jeweiligen Kantons ab und reicht von 0,5 % (Uri) bis 17 % (Zürich).

... natürlichem Experiment

In einem experimentellen Rahmen werden zwei nahezu identische Gruppen miteinander verglichen, die sich lediglich in einem Merkmal unterscheiden (hier die sprachliche Übereinstimmung). Normalerweise nimmt eine Wissenschaftlerin bzw. ein Wissenschaftler eine zufällige Zuweisung zu den beiden Gruppen vor. Erfolgt die zufällige Zuweisung jedoch wie in diesem Fall aufgrund einer bestimmten Politik, so spricht man von einem Quasi-Experiment oder einem natürlichen Experiment.

Heute stellt die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen eine der grössten Herausforderungen für die Bestimmungsländer dar. Man erwartet, dass sie über transparente und faire Verteilmechanismen verfügen und gleichzeitig eine erfolgreiche Integration der Menschen sicherstellen, die über die Landesgrenzen zu ihnen gelangen. In der Schweiz werden Asylsuchende nach dem Zufallsprinzip in den verschiedenen Kantonen platziert. Dabei handelt es sich zwar um den zweifellos transparentesten Verteilmechanismus, allerdings hat dieser für die Integration der Menschen im Arbeitsmarkt auch ungewollte Folgen.

Personen, die in der Schweiz einen Asylantrag stellen, werden von den Bundesbehörden, genauer gesagt vom Staatssekretariat für Migration, registriert. Nach Ankunft in der Schweiz werden die Asylsuchenden normalerweise einem der 26 Kantone zugewiesen und müssen solange dortbleiben, bis sie einen positiven Asylbescheid und eine Aufenthaltsbewilligung als Flüchtling erhalten. Dieselben geografischen Einschränkungen gelten für vorläufig aufgenommene Personen, deren Asylantrag abgewiesen wurde, die jedoch nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können, da eine Rückkehr unmöglich, unzulässig oder unzumutbar wäre.

Die 26 Schweizer Kantone lassen sich in verschiedene Sprachregionen einteilen: die deutsch- und französischsprachige Schweiz (Deutsch und Französisch sind die am häufigsten gesprochenen Sprachen) sowie die italienisch- und romanischsprachige Schweiz (bei letzterer Region handelt es sich um eine sprachliche Enklave). Diese Regionen verlaufen meist entlang politischer und kantonaler Grenzen, wobei es einige zweisprachige ländliche Gebiete und ein paar wenige zweisprachige Städte gibt. Ausschlaggebend für die Arbeitsmarktintegration ist die Platzierung eines Asylsuchenden in einem bestimmten Kanton.

Das Staatssekretariat für Migration weist die Asylsuchenden nach dem Zufallsprinzip den verschiedenen Kantonen zu. Beim Entscheid, ob ein Asylsuchender in Kanton A oder B platziert wird, werden weder persönliche noch kantonale Interessen berücksichtigt. Auch die Zuweisung zu einer

Sprachregion erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Einige Asylsuchende verfügen jedoch über Deutsch-, Italienisch- und insbesondere Französischkenntnisse oder sprechen eine dieser Sprachen als Muttersprache. Diese Personen können nun in einem Kanton platziert werden, dessen Sprache ihnen vertraut ist (wir sprechen dann von einer Übereinstimmung) oder dessen Sprache sie nicht beherrschen (hier sprechen wir von einer Diskrepanz).

Die Auswirkungen einer sprachlichen Übereinstimmung

Eine auf Daten des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) basierende Analyse dieses «natürlichen Experiments» zeigt, dass Asylsuchende, die in einer Region platziert wurden, mit deren Sprache sie vertraut waren, eher eine Arbeitsstelle fanden als solche, die man in einer für sie fremden Sprachregion platzierte. Nach dreimonatiger Arbeitssuche haben Asylsuchende mit einer sprachlichen Übereinstimmung eine um rund 3 % höhere Chance, eine Arbeitsstelle zu finden (siehe schwarze gestrichelte Linie in Abbildung 1). Dieser Prozentsatz vergrössert sich stetig und beläuft sich nach zwei Jahren Arbeitssuche auf 14 %. Der Effekt verstärkt sich weiter bis auf 20 %, wenn man die Sprachkompetenz noch enger definiert – und zwar im Sinne von «Personen, die eine der Schweizer Landessprachen als Muttersprache sprechen» (durchgezogene schwarze Linie). Mit anderen Worten: Die Arbeitslosenquote unter Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, die eine der Schweizer Landessprachen sprechen, aber in einer Region mit einer ihnen fremden Sprache platziert wurden, ist durchschnittlich um 20 %

höher als unter Asylsuchenden, die das Glück hatten, in einer ihnen vertrauten Sprachregion platziert zu werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei diesen Ergebnissen individuelle Unterschiede wie Geschlecht, Alter, Bildung sowie regionale Unterschiede innerhalb der Schweiz berücksichtigt wurden.

«Die zufällige Platzierung mag zwar aus politischer Sicht wünschenswert sein – werden individuelle Charakteristika dabei nicht berücksichtigt, verringern sich für die Asylsuchenden jedoch die Chancen am Arbeitsmarkt.»

Politische Rechtfertigung

Eine zufällige Platzierung mag aus politischen Gründen nach wie vor wünschenswert sein. Sie verhindert beispielsweise, dass Kantone mit grösserer Verhandlungsmacht auf politischer Ebene Einfluss auf die Platzierungen nehmen können und so die gewünschten Asylsuchenden (beispielsweise solche mit besserer Schulbildung) zugewiesen bekommen. Eine zufällige Platzierung kann auch zu einer grösseren Diversität über die Kantonsgrenzen hinweg führen und einer räumlichen Segregation und Ghettoisierung entgegenwirken. Ferner könnten die Kantone eigenständig neue Zuwanderungsrichtlinien einführen. Schliesslich müssten bei einem nicht zufälligen Verteilmechanismus kantonale migrationsbezogene Regulierungen berücksichtigt

werden, um Boykotte seitens der Kantone zu verhindern und die Öffentlichkeit zu beschwichtigen. Dies würde einen nicht zufälligen Verteilmechanismus zu einem politischen Minenfeld machen und könnte sich somit negativ auf schutzbedürftige Asylsuchende auswirken.

Sprachkurse schaffen Ausgleich

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre haben die Schweizer Behörden das Angebot von Sprachkursen für Immigrantinnen und Immigranten schrittweise ausgebaut. Es gibt insbesondere für Flüchtlinge verschiedene Integrationsprogramme, in denen auch grundlegende Sprachkenntnisse vermittelt werden. Darüber hinaus bieten Arbeitsvermittlungszentren wie das RAV im Rahmen ihrer aktiven Arbeitsmarktpolitik Sprachkurse an.

Unsere Analyse zeigt, dass der Besuch eines Sprachkurses die Chancen eines Asylsuchenden, auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, deutlich verbessert. Mit Blick auf Asylsuchende in einer ihnen sprachlich fremden Region, die keinen entsprechenden Sprachkurs besuchen (durchgezogene graue Nulllinie in Abbildung 2), zeigt sich, dass alle übrigen Gruppen bessere Chancen haben, eine Arbeitsstelle zu finden. Interessanterweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sprachkursteilnehmende (durchgezogene schwarze Linie) eine Arbeitsstelle finden, fast ebenso hoch wie bei Asylsuchenden mit einer allgemeinen sprachlichen Übereinstimmung (grau gestrichelte Linie). Lediglich die Untergruppe der Muttersprachlerinnen und Muttersprachler (schwarz gestrichelte Linie) hat deutlich bessere Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden. Auch wenn sich dieses Ergebnis bis zu einem gewissen Grad wohl eher mit der «Signalwirkung» einer Kursteilnahme als mit einer direkten Auswirkung auf die Sprachkompetenz erklären lässt, ist es für teilnehmende Asylsuchende wie auch für Politikerinnen und Politiker dennoch ermutigend.

Abbildung 1: Auswirkungen einer sprachlichen Übereinstimmung auf die Arbeitsmarktintegration

Abbildung 2: Einfluss des Besuchs eines Sprachkurses auf die Arbeitsmarktintegration

«Sprachkurse machen die negativen Folgen einer zufälligen Platzierung in erheblichem Masse wett.»

Konsequenzen für die Politik

Alles in allem liefern diese Erkenntnisse klare Belege für die Hypothese, dass sich die Sprachkompetenz positiv auf die Arbeitsmarktintegration auswirkt. Gleichzeitig kann die zufällige Platzierung aus politischen Gründen wünschenswert sein, da es sich dabei um den transparentesten und klarsten Verteilmechanismus handelt. Darüber hinaus verfügen die meisten Flüchtlinge selbst in einem durch Vielfalt geprägten Land wie der Schweiz (mit

vier offiziellen Landessprachen) bei ihrer Ankunft über keinerlei Sprachkenntnisse des Gastlandes. Doch mit einem umfassenden Angebot an Sprachkursen scheint man diese mangelnde Sprachkompetenz wettmachen zu können. Es ist daher von grösster Wichtigkeit, dass sowohl auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene verstärkt Bemühungen unternommen werden, um jeder/jedem Asylsuchenden Zugang zu angemessenem Sprachunterricht zu ermöglichen.

Weiterführende Literatur

Auer, Daniel. «Language Roulette – The Effect of Random Placement on Refugees' Labour Market Integration». *nccr – on the move Working Paper* No. 11, 2017.

Chiswick, Barry, and Paul Miller. «International Migration and the Economics of Language». In *Handbook of the Economics of International Migration*, edited by Barry Chiswick and Paul Miller. Burlington: Elsevier Science, 2014.

Spadarotto Claudio, Maria Bieberschulte, Katharina Walker, Michael Morlok, and Andrea Oswald. *Erwerbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt*. Bern: KEK-CDC Consultants and B, S, S. on behalf of the Federal Office of Migration, 2014.

Integration durch aktive Arbeitsmarktpolitik

«nccr – on the move»-Projekt

Giuliano Bonoli, IDHEAP, University of Lausanne

Für benachteiligte Immigrantinnen und Immigranten ist eine berufliche (Wieder-) Eingliederung zentral, um sich erfolgreich im Gastland integrieren zu können. Stabile und in Bezug auf das Bildungsniveau geeignete Arbeitsplätze ermöglichen es den Immigrantinnen und Immigranten, selber für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und gleichzeitig ein soziales Netzwerk aufzubauen. Dazu gehört auch der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung – die Voraussetzung für das Gelingen der gesellschaftlichen Integration. Die westlichen Länder, einschliesslich der Schweiz, investieren stark in Massnahmen zur Senkung möglicher Hürden, die den Immigrantinnen und Immigranten den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehren. Ziel dieses Projekts ist es, mehr über die Auswirkungen einer solchen (aktiven) Arbeitsmarktpolitik herauszufinden.

Kontakt für «kurz und bündig #4»: Daniel Auer, Doktorand, daniel.auer@unil.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst neunzehn Forschungsgruppen an acht Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern und Zürich.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autoren und Autorinnen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Daniel Auer

**Language Roulette?
Refugee Placement and its Effect
on Labor Market Integration**

in a nutshell #4, January 2017

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Randomly assigning asylum seekers to a canton is a neutral, transparent allocation mechanism from an administrative perspective. However, it fails to consider individual characteristics.

Asylum seekers placed in a canton where the language spoken is familiar to them have a higher chance of finding employment than those allocated to a region where the language is alien to them.

Participation in a language course increases their chances of finding employment.

To retain random placement yet mitigate its negative effects, federal and cantonal authorities should ensure a comprehensive provision of language courses.

What is meant by...

... random placement

Like rolling a dice, each asylum seeker has the same probability of being placed in one of the 26 Swiss cantons. The canton-specific probabilities depend on each canton's permanent population and range from 0.5% (Uri) to 17% (Zurich).

... natural experiment

In an experimental setting, two groups are compared who are identical except for one characteristic (here a language match). Normally, the assignment to the two groups is done randomly by a scientist. If, however, random assignment occurs on account of a specific policy, as is the case here, then one speaks of a quasi-experiment or a natural experiment.

Today, the labor market integration of refugees and temporarily admitted persons represents a key challenge for their destination countries, which are supposed to introduce transparent and fair placement mechanisms while, at the same time, ensuring the successful integration of the people arriving across their national borders. In Switzerland, asylum seekers are placed randomly across different cantons. While this is undoubtedly the most transparent allocation mechanism, it has significant, unintended consequences for the individuals' integration in the labor market.

In Switzerland, persons who apply for asylum are registered by the federal authorities, that is, by the State Secretariat for Migration. Generally, after entering the country, asylum seekers are assigned to one of the 26 cantons where they will have to reside until they obtain a positive asylum decision and a residence permit as a refugee. The same geographical restriction holds true for temporarily admitted persons whose asylum request has been rejected, but who cannot return to their country of origin because such a step would be impossible, inadmissible, or unreasonable.

The 26 Swiss cantons can be clustered into different language regions: German and French (the two dominant spoken languages), Italian, and Romansh (a language enclave). These regions mostly follow political borders at the cantonal level, with some bilingual rural areas and only a few bilingual cities. The crucial aspect with regard to labor market integration is placing an asylum seeker in a specific canton.

The State Secretariat for Migration allocates asylum seekers "randomly" to the cantons. The decision as to whether an asylum seeker is placed in canton A or B takes neither individual nor cantonal demands into account.

The decision as to which language region they are assigned is thus also random. However, some asylum seekers have German, Italian, and particularly French language skills, or have one of these as their mother tongue. These individuals can be placed either in a canton with a familiar language (a match), or an alien local language (a mismatch).

The Effect of a Language Match

An analysis of this "natural experiment," using data from the federal unemployment registry, shows that the chances of finding a job are higher for asylum seekers who were placed in a familiar language region than for those individuals who were placed in an alien language region. After three months of job searching, the probability of entering into employment is approximately 3% higher for asylum seekers with a language match (see black dashed line in figure 1). The difference steadily increases and reaches 14% after two years of job searching. This effect further increases up to 20% if language proficiency is defined more narrowly – as individuals who have one of the Swiss languages as their mother tongue (black solid line). Put differently, the unemployment rate among asylum seekers and temporarily accepted persons who speak one of the Swiss languages but were placed in a region with another language is, on average, 20% higher than among their counterparts who were lucky enough to be placed in a region with a familiar language. Importantly, these findings already take individual differences such as gender, age, education, and regional differences within Switzerland into account.

“While random placement may be desirable from a political perspective, not taking individual characteristics into account decreases the labor market chances of asylum seekers.”

Political Justification

Random placement might still be desirable politically. For instance, it prevents cantons with superior bargaining power in the political sphere from influencing placements and thus getting preferred asylum seekers (for example, those who are better educated). Random placement can increase diversity across all cantons and can also serve as a prevention tool against spatial segregation and ghettoization. Furthermore, cantons could introduce new immigration-related policies on their own. To avoid cantonal boycotts and to appease the public, a non-random placement mechanism would eventually have to take such specificities into account – which would render a non-random placement policy a political minefield and could

thus potentially be to the detriment of vulnerable asylum seekers.

Compensation through Language Courses

Over the last decade, the Swiss authorities have gradually intensified their efforts to provide language training for immigrants. While several integration programs, including basic language training, exist especially for refugees, job centers (RAV/ORP) also offer language courses as part of their active labor market policy (ALMP).

Our analysis shows that language course participation significantly increases an asylum seeker’s probability of entering the labor market. When compared with asylum seekers in an alien language region who do

not participate in a corresponding language course (gray solid zero line in figure 2), all other groups have a higher probability of entering into employment. Interestingly, language course participants (black solid line) show a probability of entering into employment that is almost as high as for those asylum seekers with a general language match (gray dashed line). Only the mother-tongue subsample (black dashed line) has distinctly higher chances of finding a job. While this result might be partly explained by the “signaling effect” of course participation, rather than by a direct language proficiency effect, it is nevertheless encouraging for participating asylum seekers and policy-makers alike.

Figure 1: Effect of a Language Match on Labor Market Integration

—
“Language courses offset the negative consequences of random placement to a significant effect.”
 —

Figure 2: Impact of Participation in a Language Course on Labor Market Integration

Policy Implication

To sum up, these findings provide strong evidence for the hypothesis that language proficiency is beneficial to labor market integration. At the same time, random placement might be desirable for political reasons as it is the most transparent, unambiguous mechanism. Furthermore, even in a diverse country such as Switzerland (which has four official languages), most

refugees do not have any host-country language skills when they arrive. However, comprehensive language training provision seems to be able to compensate for this lack of language proficiency. It is therefore of the utmost importance that federal and cantonal efforts be intensified to ensure the provision of adequate language training for every asylum seeker.

Further reading

Auer, Daniel. "Language Roulette – The Effect of Random Placement on Refugees' Labour Market Integration". *nccr – on the move Working Paper* No. 11, 2017.

Chiswick, Barry, and Paul Miller. "International Migration and the Economics of Language". In *Handbook of the Economics of International Migration*, edited by Barry Chiswick and Paul Miller. Burlington: Elsevier Science, 2014.

Spadarotto Claudio, Maria Bieberschulte, Katharina Walker, Michael Morlok, and Andrea Oswald. *Erwerbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt*. Bern: KEK-CDC Consultants and B, S, S. on behalf of the Federal Office of Migration, 2014.

Integration through Active Labor Market Policies

A Project of "nccr – on the move"

Giuliano Bonoli, IDHEAP, University of Lausanne

For disadvantaged immigrants, it is pivotal that they master their (re)insertion into a profession in order to integrate successfully in their host country. In fact, stable and suitable jobs – in terms of educational adequacy – allow immigrants to sustain their own livelihood and simultaneously to build up a social network including contact with the native population, which is a prerequisite for successful social integration. Western countries, including Switzerland, invest considerably in measures that mitigate potential hurdles preventing access to employment for immigrants. The goal of this project is to investigate the effects of such (active) labor market policies.

Contact for in a nutshell #4: Daniel Auer, doctoral student, daniel.auer@unil.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration and mobility patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises nineteen research teams from eight universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, and Zurich.

"in a nutshell" provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Daniel Auer

**Roulette linguistique ?
Le placement des réfugié·e·s
et son incidence sur l'intégration
sur le marché du travail**

en bref #4, janvier 2017

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

D'un point de vue administratif, l'assignation aléatoire des requérant-e-s d'asile à un canton est un mécanisme transparent. Elle ne tient cependant pas compte des caractéristiques de chaque individu.

Les requérant-e-s d'asile placé-e-s dans un canton dont la langue parlée leur est familière ont de meilleures chances de trouver un emploi que ceux/celles affecté-e-s à une région où la langue leur est inconnue.

La participation à un cours de langue augmente leurs chances de trouver un emploi.

Afin de maintenir un système de placement à caractère aléatoire tout en atténuant ses effets négatifs, les autorités fédérales et cantonales devraient assurer des formations linguistiques.

Ce que nous entendons par...

... placement sur une base aléatoire

Comme au jeu de dés, chaque requérant-e d'asile a la même probabilité d'être placé-e dans l'un des 26 cantons suisses. Les probabilités spécifiques à chaque canton varient en fonction de sa population permanente avec un pourcentage allant de 0,5 % (Uri) à 17 % (Zurich).

... expérience naturelle

Dans un cadre expérimental, deux groupes qu'une seule caractéristique distingue (le « traitement », en l'occurrence l'adéquation de la langue) sont comparés. En principe, l'assignation à l'un des deux groupes est faite de manière aléatoire par un scientifique. Cependant, si l'assignation aléatoire s'effectue sur la base d'une politique spécifique comme c'est le cas ici, on parle d'une quasi-expérience ou d'une expérience naturelle.

Aujourd'hui, l'intégration des réfugié-e-s et personnes admises à titre provisoire sur le marché du travail est un défi majeur pour leurs pays d'accueil. Ceux-ci sont censés mettre en place des mécanismes de placement transparents et justes, tout en assurant avec succès l'intégration des personnes en provenance de l'étranger. En Suisse, les requérant-e-s d'asile sont placé-e-s dans les différents cantons de manière aléatoire. Alors que c'est incontestablement le mécanisme de répartition le plus transparent, il entraîne néanmoins des conséquences imprévues quant à l'intégration des individus sur le marché du travail.

En Suisse, les personnes soumettant une demande d'asile sont enregistrées par les autorités fédérales, à savoir par le Secrétariat d'État aux migrations. En général, après leur entrée dans le pays, les requérant-e-s d'asile sont assigné-e-s à l'un des 26 cantons où ils/elles résident jusqu'à ce qu'ils/elles obtiennent une décision positive sur leur demande d'asile et une autorisation de séjour en tant que réfugié-e-s. La même restriction géographique est valable pour les personnes ayant une autorisation de séjour temporaire et dont la demande d'asile a été rejetée, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine parce qu'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible.

Les 26 cantons suisses peuvent être regroupés en différentes régions linguistiques : germanophone et franco-phonie (les deux langues parlées dominantes), italo-phonie et romanche (une enclave linguistique). Les frontières de ces régions correspondent en général aux frontières politiques cantonales, à l'exception de certaines régions rurales et de villes qui sont bilingues. L'aspect crucial de l'intégration sur le marché du travail est le placement d'un-e requérant-e d'asile dans un canton spécifique.

Le Secrétariat d'État aux migrations répartit les requérant-e-s d'asile dans les cantons de manière aléatoire. La décision de placer un-e requérant-e d'asile dans un canton A ou B ne prend pas en compte les exigences de l'individu ni celles du canton. La décision sur le choix de la région linguistique est donc également aléatoire. Cependant, certain-e-s requérant-e-s d'asile ont des compétences linguistiques en

allemand, italien et en particulier en français, voire ont une de ces langues pour langue maternelle. Ces personnes peuvent être placées dans un canton où la langue leur est familière (une bonne adéquation) ou dans lequel la langue locale leur est inconnue (une inadéquation).

L'impact d'une adéquation linguistique

Une analyse de cette « expérience naturelle » basée sur des données de l'Office fédéral de la statistique montre que les chances de trouver un emploi sont plus élevées pour les requérant-e-s d'asile placé-e-s dans une région où la langue leur est familière que celles des individus placés dans une région où la langue leur est inconnue. Après trois mois de recherche d'emploi, la probabilité de trouver un emploi est environ 3 % supérieure pour les requérant-e-s d'asile bénéficiant d'une adéquation linguistique (voir ligne pointillée noire sur le graphique 1). Cet écart se creuse et atteint 14 % après deux ans de recherche d'emploi. Cette tendance se poursuit de manière constante et, si l'on définit la compétence linguistique avec plus de précision – en se référant aux individus dont la langue maternelle est une des langues suisses (ligne solide noire) –, elle atteint 20 %. Autrement dit, le taux de chômage parmi les requérant-e-s d'asile et les personnes admises à titre provisoire parlant une des langues suisses, mais placées dans une région à la langue différente, est en moyenne 20 % plus élevé que celui de leurs homologues qui ont eu la chance d'être placés dans une région où la langue parlée leur est familière. Il est important de noter que ces conclusions tiennent déjà compte des différences

individuelles telles que le sexe, l'âge, l'éducation ainsi que des différences contextuelles des régions suisses.

—
« Le placement sur une base aléatoire est certes souhaitable d'un point de vue politique mais, ne prenant pas en compte leurs caractéristiques individuelles, réduit les chances pour les requérant·e·s d'asile de trouver une place sur le marché du travail. »
 —

Justification politique

Un placement de manière aléatoire pourrait malgré tout présenter des avantages politiques. Il empêche par exemple les cantons au pouvoir de négociation élevé sur la scène politique d'influencer les placements et ainsi d'accueillir les requérant·e·s d'asile favori·te·s (ayant par exemple un niveau d'éducation élevé). Un placement sur une base aléatoire peut accroître la diversité dans l'ensemble des cantons et peut également être un moyen de lutter contre la ségrégation spatiale et la ghettoïsation. De plus, les cantons pourraient introduire leurs propres politiques en matière d'immigration. Afin d'éviter des boycottages cantonaux et d'apaiser le public, un mécanisme de placement non aléatoire devrait prendre en compte de telles

spécificités; ce qui ferait d'une politique de placement non aléatoire un terrain miné politiquement, et dont les conséquences potentielles pourraient être au détriment des requérant·e·s d'asile vulnérables.

Rééquilibrage grâce à des cours de langue

Au cours des dix dernières années, les autorités suisses ont intensifié leurs efforts pour offrir des cours de langue aux immigrant·e·s. Alors que divers programmes d'intégration, y compris des formations linguistiques de base, existent en particulier pour les réfugié·e·s, les bureaux de placement (ORP) proposent également des cours de langue dans le cadre de leurs politiques actives du marché du travail.

Notre analyse montre que si un·e requérant·e d'asile participe à un cours de langue, ses chances de trouver une place sur le marché de l'emploi augmentent. Si l'on compare avec les requérant·e·s d'asile dans une région dont la langue leur est inconnue et ne participant pas à un cours de langue correspondant (ligne solide grise zéro sur le graphique 2), on constate que tous les autres groupes ont de meilleures chances d'accéder à un emploi. Il est intéressant de noter que les participants à un cours de langue (ligne solide noire) ont une chance d'entrer sur le marché du travail qui est presque aussi élevée que celle des requérant·e·s d'asile avec une adéquation de langue générale (ligne pointillée grise). Seules les personnes du sous-échantillon langue maternelle (ligne pointillée noire) ont des chances nettement plus grandes de trouver un emploi. Alors que les résultats peuvent en partie s'expliquer par « l'effet de signalement » de participation à des cours plutôt que par la compétence linguistique, ils sont néanmoins encourageants aussi bien pour les requérant·e·s d'asile participant·e·s que pour les décideurs.

—
« Les cours de langue contrebalancent considérablement les conséquences négatives du placement aléatoire. »
 —

Graphique 1: Effet de l'adéquation linguistique sur l'intégration dans le marché de l'emploi

Graphique 2: Impact de la participation à un cours de langue sur l'intégration dans le marché de l'emploi

Incidences sur la politique

En résumé, ces conclusions fournissent des preuves tangibles soutenant l'hypothèse que la connaissance d'une langue est un facteur qui facilite l'intégration sur le marché du travail. En même temps, un placement aléatoire peut être souhaitable pour des raisons politiques, parce qu'il constitue le mécanisme le plus transparent et le moins ambigu. De plus, même dans un pays aussi diversifié que la Suisse (aux quatre langues officielles), la plupart

des réfugié·e·s n'ont, à leur arrivée, pas de compétence linguistique correspondant à celle de la langue du pays hôte. Il semble cependant que l'organisation de cours de langue permet de compenser ce manque de compétence linguistique. C'est pourquoi il est essentiel d'intensifier les efforts au niveau fédéral et cantonal et d'assurer l'organisation de formations linguistiques adéquates pour chaque requérant·e d'asile.

Lectures complémentaires

Auer, Daniel. "Language Roulette – The Effect of Random Placement on Refugees' Labour Market Integration". *nccr – on the move Working Paper* No. 11, 2017.

Chiswick, Barry, and Paul Miller. "International Migration and the Economics of Language". In *Handbook of the Economics of International Migration*, edited by Barry Chiswick and Paul Miller. Burlington: Elsevier Science, 2014.

Spadarotto Claudio, Maria Bieberschulte, Katharina Walker, Michael Morlok, and Andrea Oswald. *Erwerbsbeteiligung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt*. Bern: KEK-CDC Consultants and B, S, S. on behalf of the Federal Office of Migration, 2014.

L'intégration grâce à l'adoption de politiques actives du marché de l'emploi

Projet du « nccr – on the move » Giuliano Bonoli, IDHEAP, Université de Lausanne

Pour que les immigrant·e·s défavorisé·e·s s'intègrent avec succès dans leur pays d'accueil, il est essentiel qu'ils réussissent leur (ré)insertion professionnelle. Un emploi stable et adapté – en termes d'adéquation au niveau de l'éducation – permet aux immigrant·e·s d'assurer leur subsistance et, simultanément, d'établir un réseau social ainsi que le contact avec la population locale, une condition nécessaire à une intégration réussie. Les pays occidentaux, incluant la Suisse, investissent énormément dans des mesures visant à atténuer les obstacles qui pourraient entraver l'accès des immigrant·e·s à un emploi. Le but de ce projet est d'évaluer les répercussions de telles politiques (actives) du marché du travail.

Contact pour en bref #4 : Daniel Auer, étudiant en doctorat, daniel.auer@unil.ch

Le « nccr – on the move » est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration et de la mobilité, le « nccr – on the move » rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-neuf équipes de recherche de huit universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne et Zurich.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série : Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch